

RECONOCIMIENTO Y VERIDICCIÓN: CONSIDERACIONES SOBRE EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN AXEL HONNETH Y MICHEL FOUCAULT Y SU LECTURA SOBRE EL CAPITALISMO NEOLIBERAL CONTEMPORÁNEO.

Recognition and veridiction: Considerations on the critical thought of Axel Honneth and Michel Foucault and their reading of contemporary neoliberal capitalism.

Harold Dupuis

Universidad Austral de Chile

Valdivia, Chile

dupuismarambio@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-3924-0530>

pp:41-65

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6903328>

RESUMEN

El escrito aborda algunos aspectos en torno al pensamiento crítico en la obra de Axel Honneth relativa a la teoría del reconocimiento y de Michel Foucault en torno a la noción de veridicción. La lectura que se propone, intenta exponer la propuesta de transcendencia immanente elaborada por Honneth y la comprensión de la crítica en Michel Foucault en términos de actitud, que conlleva a la relevancia de la noción de veridicción como categoría crítica. A partir de estas consideraciones, se expone la manera en que ambos autores realizan una lectura sobre el capitalismo neoliberal, sus contrapunto y convergencias, en miras hacia continuar desarrollando una teorización de alcances críticos, atingentes para problematizar nuestro presente.

Palabras claves: pensamiento crítico, Honneth, Foucault, reconocimiento, veridicción.

ABSTRACT

The paper addresses some aspects of critical thought in the work of Axel Honneth on the theory of recognition and of Michel Foucault on the notion of veridiction. The reading attempts to expose the proposal of immanent transcendence elaborated by Honneth and the understanding of criticism in Michel Foucault in terms of attitude, which leads to the relevance of the notion of veridiction as a critical category. From these considerations, the way in which both authors make a reading of neoliberal capitalism, their counterpoint and convergences, in order to continue developing a theorization of critical scopes, relevant to problematize our present, is exposed.

Keywords: Critical thinking, Honneth, Foucault, recognition, veridiction

INTRODUCCIÓN

La crítica sólo existe en relación con algo distinto de ella: es un instrumento, es medio para un porvenir o una verdad que ella no conocerá y no será; es una mirada sobre un dominio donde sin duda le gusta hacer de policía y donde no es capaz de hacer la ley.

(Foucault, 2018:46)

Las inquietudes normativas que despierta la sociedad moderna no se limitan a aquellos que intentan pensarlas y conceptualizarlas, sino que son parte de la experiencia de cualquier individuo que tenga la pretensión de alcanzar una vida que responda a su necesidades tanto materiales como espirituales. Esta normatividad, implícita en las expectativas sociales, conlleva a que aquello que aceptamos como legítimo, tenga que estar sujeto a reflexión, ya que es en esta actitud en la que se puede generar las condiciones para la crítica, teniendo como horizonte la emancipación, no solo de las condiciones de existencia que nos afectan sino de las condiciones que generan, como parte de nuestra forma de vida, el no interrogarnos sobre las condiciones, ni sobre nosotros mismos en torno a nuestras posibilidades de lucha y resistencia.

Es en este escenario que el pensamiento crítico se hace imprescindible, siendo Axel Honneth y Michel Foucault dos exponentes muy significativo, y que el esfuerzo de diálogo, discusión y complementariedad de sus obras seguirá trayendo importantes contribuciones al pensamiento social. Esto, por su puesto, considerando la lectura crítica que Honneth realiza a Foucault (Honneth, 1986, 2010), sin

olvidar que su propuesta en torno a la Lucha por el reconocimiento no sería posible sin la exégesis que realiza de la obra del filósofo francés, siendo este alguien contra cuya postura Honneth se enfrenta para definir su propia obra (Kelly, 2017). Es así que resulta pertinente y estimulante tener en vista los aportes de estos pensadores, e intentar, aunque sea a modo de contrapunto, proyectarlos como herramientas críticas de nuestra sociedad presente.

De esta manera, la vinculación que Honneth realiza entre crítica material y evaluación normativa de la sociedad puede contribuir a una crítica del capitalismo (Herzog, 2013), en la línea de la crítica emprendida por Habermas, pero con un componente moral que se construya desde la crítica de la filosofía de la consciencia, pasando por el giro comunicativo hasta adoptar la forma de teoría del reconocimiento (Roggerone, 2019). Por otro lado, la lectura de Honneth a partir de la potencia crítica de Foucault, permite revelar un déficit sociológico de su teoría al plantear al reconocimiento como lo opuesto a la dominación (Gorriti, 2015), y en este sentido, lo importante que sería desarrollar una teorización sobre la dominación para enriquecer sus reflexiones sobre el Derecho (Abril, 2016), haciéndose necesaria la reactualización de la lectura que Honneth realiza de la obra de Foucault, considerando las publicaciones de sus cursos y otros escritos que permiten expandir los lazos y visualizar el potencial de estas perspectivas como herramientas de análisis convergentes (Hilario & Cunha, 2012),

permitiendo por ejemplo, generar rendimientos de la teoría de la justicia de Honneth desde el abordaje de los procesos de subjetivación (Revuelta & Hernández, 2019).

Estas referencias de la discusión, muestran que la obra de ambos autores y sus interconexiones, seguirá produciendo reflexión y análisis, y no solamente como ejercicio de especulación filosófica o sociológica, sino como posibilidad para pensar de otro modo nuestro presente, orientando los análisis desde un pensamiento crítico, que está abierto y que, por su propia característica esencial, no se cerrará.

Como un ejercicio que intenta contribuir en esta línea, el propósito de este escrito es realizar una reflexión sobre la propuesta crítica de ambos autores, su forma de proceder y su potencia para problematizar nuestra sociedad capitalista.

Los argumentos comienzan con la descripción de la propuesta de Honneth en torno a la “transcendencia inmanente”, para desde aquí abordar su teoría del reconocimiento, (1), seguido de la descripción del pensamiento crítico en Foucault, con un énfasis en el concepto de crítica como “actitud”, a partir de la cual el autor define su analítica histórico-filosófica (2). En base a estas consideraciones, se exponen algunos elementos sobre la reflexión que Honneth realiza sobre el capitalismo a partir de su teoría del reconocimiento (3), y Foucault a sobre el liberalismo y neoliberalismo desde la noción de veridicción (4) Se cierra con una síntesis de lo expuesto,

relevando que al leer la obra de ambos autores a partir de su inscripción en la tradición del pensamiento crítico, se hace posible observar puntos de convergencia y de distanciamiento, precisamente en lo relativo a la comprensión de la crítica y su potencial para interrogar ética y políticamente nuestras formas de vida en la sociedad capitalista y las formas de lucha todavía posibles.

1. EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN AXEL HONNETH

1.1. La trascendencia intramundana

La crítica inmanente es el modo de crítica que fue predominante en la filosofía de Hegel (Romero, 2013) y particularmente en la generación denominada izquierda hegeliana, a partir de la cual se delinea los desarrollos teóricos de Marx y, posteriormente, de la Teoría Crítica de la Escuela de Fráncfort. Este modelo parte de lo planteado por Hegel respecto del Estado en cuanto “se puede partir de la verdad admitida por parte de lo existente; en ese caso, los conceptos parciales contenidos en el concepto de Estado en cuanto a un todo se concibirán como universales en el pensamiento, y al lado de ellos se colocará comparativamente su universalidad o su particularidad reales” (Hegel, 1978:393 en Romero, 2013:56).

Esta modalidad de crítica en el caso de Marx, se puede observar, por ejemplo, en la crítica que realiza a la economía política clásica para poder ver que la clase trabajadora a través del trabajo como experiencia podría cobrar una consciencia, no

sólo sobre su situación actual, sino también sobre su potencial y sobre las dificultades de desarrollar este potencial en la sociedad actual (Honneth, 2011). Por tanto, hacer visibles las condiciones de existencia a partir de las limitaciones impuestas desde el modo de producción, y auscultar su potencial de lucha y emancipación. En esta línea, también se puede observar la empresa de Habermas, que despliega una crítica no sólo sobre el positivismo y el funcionalismo, sino sobre la propia Teoría Crítica de la Escuela de Fráncfort representada por Adorno y Horkheimer. Autores que, en su obra *La dialéctica de la ilustración*, marcan un punto de inflexión para la Escuela de Fráncfort, al ratificar una tesis fuerte sobre el ocaso de razón. En este contexto, la crítica de la crítica que realiza Habermas, apunta a hacer visible e inteligible las consecuencias de los límites que van quedando sedimentados y que se hacen patente en la tesis de Adorno y Horkheimer, al asumir acríticamente una filosofía de la historia que termina por comprender a la razón como un callejón sin salida (Habermas, 1989). A este respecto, Habermas emprenderá un lectura crítica inmanente de las propias ciencias sociales para afirmar que se requiere rastrear las premisas gnoseológicas del conocimiento científico, identificando tanto sus mecanismos de obturación de la crítica como aquellos que darían cuenta de una orientación emancipatoria (Habermas, 1989).

En esta forma de crítica, está a la base la distinción transcendencia/inmanencia (Herzog, 2013), que remi-

te, por un lado, a la observación de determinadas experiencias negativas (explotación, dominación, reificación, alienación, desprecio, injusticia, colonización del mundo de la vida, etc.) que se muestran como puntos de enganche o de referencia para una evaluación de los marcos normativos establecidos por la propia sociedad que las produce. El lado inmanente refiere a las experiencias que se producen en la sociedad presente, que es la que establece tanto las condiciones estructurales para que estas experiencias y su forma negativa se produzcan, como las condiciones para que surjan y se establezcan las expectativas normativas y su posibilidad de transformar la sociedad. En esto último estaría anclado el lado transcendente, es decir, trascender las condiciones existentes a partir de las luchas sociales o formas de intervención estatal, que se puedan generar para mejorar las condiciones de vida. De esta manera la dialéctica entre inmanencia y transcendencia sería la que movilizaría el pensamiento crítico, especialmente en esta tradición, poniendo un énfasis particular en el diagnóstico de las experiencias negativas que la propia sociedad ha generado, y a partir de las cuales se pensarán las condiciones para su superación.

En este punto el cientista social y/o filósofo juega un papel central en la crítica, que desde la Escuela de Fráncfort se ha intentado articular desde las herramientas teóricas y metodológicas, que permitan darle una inteligibilidad empírica a estas experiencias y a las posibilidades de evaluación normativa de las mismas.

La inquietud teórico-metodológica es coherente con la manera de concebir la crítica en su dimensión ético-política, ya que estas experiencias que se postulan remiten a la inmanencia de lo vivido por los afectados, por lo tanto, son pre-teóricas, pre-científicas. Experiencias que el crítico tendrá que tener la capacidad de elaboración categorial para que aparezcan en tanto objeto del pensamiento y poder ser trabajadas empíricamente a través de una fenomenología que permita remontarse a sus condiciones pre-conceptuales y pre-científicas (Honneth, 1997). De este modo, la crítica inmanente incluye también la crítica de la crítica, es decir, la identificación teórico-metodológica de los límites de las teorizaciones, de modo que la teoría no “le dé la espalda a las experiencias de los individuos (...) sino justificar los criterios mediante la experiencias de los propios implicados y la realidad existente” (Herzog, 2013:315). Es así como toda elaboración de Teoría Social desarrollada desde la Escuela de Fráncfort

Solo podría someter a su objeto a una crítica en la medida en que fuera capaz de redescubrir en él un elemento de su propio punto de vista crítico en cuanto realidad social; por ello, aquellos teóricos necesitaban siempre un diagnóstico de la sociedad que fuera capaz de sacar a luz un momento de trascendencia intramundana (Honneth, 2011:128)

La diferencia entre una crítica trascendente y una crítica inmanente, es que la primera recoge las premisas normativas desde fuera de la experiencia de aquellas realidades afectadas, estableciendo un deber ser más allá de las condiciones existentes de

la sociedad en la que esas experiencias se presentan. A decir de Honneth, serían estas teorías que establecerían, por ejemplo, un principio de justicia basado en una normatividad abstracta pensada desde el imperativo categórico de Kant, dentro de las que se encontraría la Teoría de la justicia de John Rawls (Honneth, 2014). La crítica inmanente, en cambio, posee su fundamento en principios normativos que han logrado institucionalización en el contexto de una sociedad, y que se presentan como válidos en la experiencia pre-científica que el colectivo tiene de la realidad social, por tanto, “que otros casos, experiencia o prácticas podrían asegurar pre-teóricamente la posibilidad de superar el orden dado” (Honneth, 2018: 177)

Estas dimensiones, metodológica y ético política, de la trascendencia intramundana, Honneth las trabajara a través de su propuesta de sociología crítica que tiene dos objetivos centrales: “proporcionar un acceso metodológico a la explicación del cambio social y establecer un principio normativo que permita evaluarlo moralmente” (Herzog y Hernández, 2010: 5). La propuesta de Honneth, en cuanto a una experiencia rastreable empíricamente y que dé cuenta del proceso social, sus estructuras, limitaciones y posibilidades para generar cambios a las situaciones vividas, será el reconocimiento. Esta será la “categoría” que permite “pensar las experiencias de desprecio” a partir de las que se hace posible construir una gramática moral de las luchas sociales (Herzog, 2013:15). De manera que en el reconocimiento el autor encontra-

ría los criterios inmanentes a partir de los cuales se realiza la evaluación de las condiciones que producen las experiencias de desprecio y/o injusticia.

La lectura de Honneth en torno al joven Hegel, le permite continuar un camino de crítica que el propio Hegel había emprendido respecto del pensamiento normativo de Kant, ya que la autonomía del individuo no podía continuar reduciéndose a una “simple exigencia de deber” sino que debía plantearse “como un intento de mediación entre la moderna doctrina de la libertad y la antigua concepción política de moralidad y eticidad” (Honneth, 1997: 13). Es precisamente en esta mediación, en la que surge el desarrollo posterior sobre el reconocimiento como proceso intersubjetivo, en que la autonomía está en vías de configuración dentro de las posibilidades que la sociedad dispone, y que los propios logros de la sociedad, encarnado en prácticas e instituciones, permiten seguir empujando hacia un horizonte de desarrollo de esta eticidad.

De esta manera, la teoría del reconocimiento considera la experiencia de la aspiración de todo ser humano a ser reconocido como sujeto, siendo esta experiencia tan fundamental que su no realización implica un daño al proceso de autorrealización del propio sujeto, generándose un hueco psicológico producido por esta negación. Sociológicamente, el reconocimiento remite a las estructuras sociales y subjetivas que constituyen e integran las relaciones sociales dentro de una sociedad dada, por lo que las expectativas normativas de

toda interacción humana han “de enfrentarse con el reconocimiento de los otros”, interacción que está construida “sobre el presupuesto implícito de ser tenido en cuenta en los planes de acción de los demás” (Honneth, 1997: 60).

Estas expectativas normativas presuponen la lucha por alcanzar el reconocimiento, luchas que se han venido generando en la historia social y que han producido como efecto estas formas de valores institucionalizados a partir de los cuales los sujetos se constituyen intersubjetivamente. La lucha es una noción que está presente en la obra del autor alemán y que tendría “dos ejes argumentativos fundamentales: un eje explicativo sociológico-moral de las fuentes motivacionales de las luchas sociales y un eje reconstructivo histórico-filosófico del significado histórico de dichas luchas” (Basaure, 2011:78). Por lo tanto, en esta sociología crítica, relativa a la experiencia del reconocimiento, se presuponen las motivaciones para la lucha social que se han producido en torno a estos valores que han surgido y que han sido institucionalizados.

Es importante clarificar que cuando Honneth piensa en la lucha social, se diferencia de la concepción marxista respecto de un movimiento social específico, de un sujeto histórico que es el encargado de llevar a cabo la revolución. Más bien, está pensando en “una zona de experiencias, de sentimientos y de juicios morales ordinarios potencialmente” que no se canalizan necesariamente en movimientos sociales específicos, y

que, por tanto, no se reducen a una forma de politización que los configure como “una lucha colectiva que llegue a obtener visibilidad pública” (Basaure, 2011: 79).

1.2. La teoría del reconocimiento

La teoría del reconocimiento procesa la inquietud de la escuela de Fráncfort respecto de las patologías sociales expuestas en los diversos diagnósticos relativos a las experiencias negativas que los encarnan, siendo para Honneth aquellas condiciones sociales que dañan sistemáticamente las precondiciones necesarias para la autorrealización exitosa o lograda de cada uno de nosotros, las precondiciones de una vida buena y lograda (Honneth, 1997). El criterio normativo de este diagnóstico es, “la representación de una condición no distorsionada de las relaciones sociales: en ella se garantiza, a todos los miembros de la sociedad, la oportunidad de una autorrealización lograda” (Basaure, 2011:80). De este modo, las experiencias inmanentes, a partir de las cuales piensa el reconocimiento en su sentido normativo, son “las ofensas morales que se perciben como tanto más graves cuanto más elemental es el tipo de autorrealización que dañan o destruyen” (Honneth, 1997:27).

Esta relación entre las posibilidades de autorrealización de los sujetos pensadas desde la experiencia que las limitan, releva que el diagnóstico que realiza Honneth “parte de forma negativa, pues sólo es posible reconocer distintas formas o esferas de reconocimiento allí donde la forma de subjetividad de las personas

se encuentra dañada” (Tello, 2011:47). Es decir a partir de experiencias de agravio moral. Esta relación positiva/negativa de la experiencia susceptible de comprender como forma de trascendencia inmanente, “no son una constante antropológica, sino que se presentan mediadas ya en su percepción subjetiva por las sociedades existentes” (Herzog y Hernández, 2010:16). Experiencias producidas socialmente, en tanto objetos de experiencia como de los sujetos que las experimentan, y en estos términos, abiertas a su problematización desde las propias luchas sociales.

La formulación teórica de Honneth, se construye desde la interrelación entre las transformaciones sociales como fuentes de cambios de las experiencias subjetivas y el ámbito psíquico de los sujetos, por tanto, de las estructuras sociales y subjetivas (Honneth, 1997; Fraser & Honneth, 2006). La pregunta analítica y empírica que se desprende es entonces, qué tipo de prácticas sociales están institucionalizadas en nuestra sociedad de tal manera que impliquen formas de reconocimiento recíproco y se basen en principios normativos, reconstruibles a modo de una gramática moral de la vida social (Honneth, 1997). Por lo tanto

del carácter universalista que posee la forma de reconocimiento del respeto resulta una restricción normativa impuesta a tales circunstancias: puesto que tenemos que reconocer a todos los seres humanos como personas que disfrutan del mismo derecho a la autonomía, hay razones morales que nos impiden decidir a favor de relaciones sociales cuya práctica exija una ofensa a aquellas pretensiones de autonomía” (Honneth, 1999:35)

Las formas específicas de reciprocidad son las esferas del reconocimiento, que permiten darle una concretización social e histórica a aquellos ámbitos de relaciones sociales intersubjetivas, dentro de los cuales se constituyen los sujetos y sus formas de autorrealización. Estas esferas remiten a las posibilidades de “libertad de la auto-realización” que dependen de “presupuestos que no están a disposición del sujeto humano” sino que sólo pueden alcanzarse y afirmarse “con ayuda del otro interactuando.” De esta manera, las diferentes esferas de reconocimiento representarían “las condiciones intersubjetivas que necesariamente hemos de pensar si queremos describir las estructuras generales de una vida lograda” (Honneth, 1997: 210-211). Por tanto, solo en esta sociedad moderna con su historicidad semántica y estructural, es posible que las personas adquieran una relación libre consigo mismas y una autonomía individual a través de la aprobación o afirmación del medio social.

En cuanto a estas esferas de reconocimiento, Honneth teniendo a la base el pensamiento de Hegel, considerará la familia, el Estado y la sociedad civil, redefiniéndolas a partir de la investigación teórica, como el amor, el derecho y la solidaridad. Cada una de estas esferas remite a su lado negativo, a una experiencia que implica la negación de forma de autorrealización del sujeto y a una forma lograda de autoafirmación, a saber: La esfera del amor, remite a la autoconfianza y su lado negativo sería la violación, la tortura o cualquier forma de maltrato

físico, por lo que primaría como expectativa normativa una reciprocidad construida a partir de “los vínculos mutuos (...) sobre una base afectiva” (Honneth, 1999:33). En el amor se desarrollaría la forma autoafirmativa en sí mismo y en los otros. En relación a la esfera del derecho, su materialización normativa se establecería sólo en la medida en que ésta ha podido desligarse de la autoridad inmediata de las tradiciones morales y se ha trasladado a un principio universalista de fundamentación (Honneth, 1999), siendo su forma negativa la desposesión de derechos, la exclusión del sujeto en cuanto los derechos universales que le dan reconocimiento, y su modo autoafirmativo sería el autorrespeto. Por último, está la solidaridad que remite a las expectativas de reconocimiento en tanto sujeto social que busca reafirmarse en sus creencias, valores culturales, formas de vida, dentro de un contexto sociocultural que ha definido e institucionalizado determinadas formas de valoración social. De acuerdo a Honneth, la solidaridad al remitir a la autoestima como experiencia de autoafirmación, permitiría “el autoentendimiento cultural de una sociedad” que produce y pone a disposición “los criterios según los que se orienta la valoración social de las personas” al poder orientar sus acciones hacia la contribución “en la realización de valores socialmente definidos” (Honneth, 1997:150). La experiencia negativa en la esfera de la solidaridad sería la estigmatización.

Es en las esferas del reconocimiento donde se llevarían a cabo las luchas sociales, que movilizarían las

construcciones valóricas y semánticas de una sociedad dada y que permitan trascender a partir de su propia inmanencia el marco de posibilidades normativas, ampliándose “el horizonte de valores morales de la sociedad, lo cual puede propiciar que nuevos grupos emprendan luchas por el reconocimiento” (Tello, 2011:48). En las esferas, por decirlo en otros términos, se condensarían las estructuras normativas sociales y subjetivas que fundamentarían los procesos de integración social (Basaure, 2011).

Como último punto que nos interesa abordar respecto del pensamiento crítico en Honneth, es el relativo a los procedimientos de análisis crítico que lleva cabo dentro de su trascendencia inmanente. Estos son la reconstrucción normativa y la crítica reconstructiva. Se podría señalar que estos procedimientos se vinculan dialécticamente, en miras a que un análisis de la realidad social que permita ser “alumbrada desde la perspectiva de lo que cada esfera aporta a la realización de los valores socialmente institucionalizados” haciendo visibles a las instituciones y prácticas sociales institucionalizadas “si cumplirían o no el estándar normativo que ellas mismas se han propuesto” (Romero, 2013: 59).

En cuanto a la reconstrucción normativa, permitiría detectar y adoptar los valores generalmente aceptados e institucionalizados en nuestra sociedad, siendo estos un hilo conductor para emprender un análisis inmanente de las instituciones vigentes desde la perspectiva de su aportación a la realización de tales valores.

Esta vigencia, observada en su facticidad, será vigilada por la crítica reconstructiva, que cautelará la posibilidad de que estas prácticas puedan perder su validez al no responder a los propios marcos normativos que han sido institucionalizados y que le han dado su validez. Ambos procedimientos, de modo general, operacionalizan la crítica inmanente propuesta por Honneth a través de la trascendencia inmanente, que se plasma en la teoría del reconocimiento, y que como unidad dialéctica trabajan de manera complementarias, como dos momentos del despliegue del pensamiento sobre sí mismo. Al respecto Honneth enfatiza en esta complementariedad;

el procedimiento de la reconstrucción normativa ofrece siempre también la oportunidad de una aplicación crítica: no puede tratarse solo de descubrir por la vía reconstructiva las instancias de la eticidad ya existentes sino que también debe ser posible criticarlas a la luz de los valores encarnados en cada caso (...) por tanto. No se contraponen simplemente instituciones y prácticas dadas a patrones externos; antes bien, estos mismos patrones mediante los cuales se distinguió aquellos casos de la realidad social, son utilizados para reprocharles una insuficiente, aún incompleta encarnación de los valores generalmente aceptados (Honneth, 2014:23)

2. PENSAMIENTO CRÍTICO EN MICHEL FOUCAULT

2.1. La crítica como actitud

Es importante comenzar este apartado dedicado a la crítica en Michel Foucault, señalando que su lectu-

ra política de la Modernidad, no parte “desde el punto de vista de la formación o fundamentación del Estado moderno y sus instituciones, sino desde el gobierno de la vida de los hombres” (Castro, 2018:9). Por lo que la crítica no estará asociada a la legitimidad de un saber posible, o de las prácticas que se lleven a cabo, y por lo tanto, respecto de los límites de derecho. Sino a la gubernamentalidad, es decir, a los nexos entre saber-poder, o dicho en relación a sus escritos a partir de 1978, al “gobierno mediante la verdad” (Castro, 2014:17).

Tal como referíamos anteriormente respecto de la tradición de la izquierda hegeliana en la que se inscribiría la Escuela de Fráncfort, Foucault puede ser identificado como un pensador que se mueve dentro de estos terrenos, especialmente si se entiende por pensamiento crítico, el no aceptar presuposiciones, ni provenientes del objeto, ni provenientes del pensamiento que piensa ese objeto, sino dejar al itinerario histórico la fundamentación de todo lo que existe y es pensable (Pérez-Cortés 2013). Esto se hace patente al considerar que el autor francés no analiza ni objetos, ni sujetos o pensamientos como dados, sino, por ejemplo, a las condiciones que han hecho posible la objetivación del sujeto en tanto objeto para los otros y para sí mismo, a través de la articulación de formas de veridicción, matrices normativas y modos de subjetivación. Pero la manera de concebir la crítica por parte de Foucault, incluye una relectura del propio Kant que, siguiendo lo expuesto en la conferencia ¿Qué es la crítica?,

intentaremos abordar para delinear los elementos, que a nuestro juicio, son centrales para comprender la crítica como una “actitud”. Por tanto, como la posibilidad de que el “sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad sobre sus efectos de poder y al poder sobre sus discursos de verdad”, siendo la crítica, el arte de la “inservidumbre voluntaria”, de la “indocilidad reflexiva” (Foucault, 2018:52).

Es importante hacer notar que este arte no espera ser un derecho, por tanto, que los límites al poder vengan desde la jurisdicción, sino desde la veridicción, y en este sentido, de la atribución que de hecho, y no necesariamente de derecho, tienen los sujetos de interrogar la verdad poniendo límites al poder. Interrogación que no se pregunta por la verdad o falsedad del conocimiento, o de como este es meramente una ficción ideológica que oculta la verdad, sino por las condiciones de veridicción, por el régimen que hace posible que algo sea enunciado como verdad o como falsedad.

Nuestro autor, realizaría una “torsión” respecto de la “cuestión kantiana de la crítica (trascendental), al desplazarla hacia lo que él llama la “actitud crítica” (Lorenzini & Davidson, 2018: 22). Esta torsión refiere una crítica sobre la crítica de Kant, al quedar ésta limitada al plano epistemológico-trascendental, dejando en un lugar pre-crítico la pregunta por la Aufklärung y su dimensión política. Para Kant el “coraje de saber”, invocado por la Aufklärung, consistiría en reconocer los límites del conocimien-

to, a fin de conquistar una autonomía que, por lo demás, no se opone a la obediencia, sino que constituye, al contrario, su verdadero fundamento (Foucault, 2018:55). Por lo que habría que “tratar de hacer ahora el camino inverso” y plantear la cuestión de la relación entre saber, poder y sujeto, en torno a la crítica como “no ser gobernado de esa manera, por esas personas, en nombre de esos principios, en vista de determinados objetivos y por medio de determinados procedimientos” (Foucault, 2018:49)

2.2. La analítica histórico-filosófica

Esta actitud crítica, Foucault la entiende no como privativa de los filósofos sino como una actitud propia de la modernidad, disponible como experiencia, y que para efectos de análisis, se plantea como una práctica “histórico-filosófica”, que apunta a explorar las relaciones entre “las estructuras de racionalidad que articulan el discurso veraz y los mecanismos de sujeción ligados a él” (Foucault, 2018:61-62). Por otro lado, el pensamiento crítico en Foucault en tanto actitud, se expresa en las dimensiones de su analítica histórico-filosófica que define como arqueología, genealogía y estrategia.

La arqueología orientándose a observar la realidad empírica en torno al conjunto de condiciones de su aceptabilidad histórica en la época en que efectivamente es observable, pasa por remontar estas condiciones al análisis del “nexo de saber-poder que lo sostiene, lo recupera a partir de hecho de ser aceptado, en direc-

ción a lo que lo hace aceptable” y por tanto no aceptable, en definitiva, “recuperarlo en su positividad” (Foucault, 2018: 67). Esta positividad remitiría a lo que el autor, en otro lugar, -sin un dejo de humor e ironía,- definía como positivismo feliz. Y que intenta poner de relieve que el análisis discursivo de la realidad en su configuración discursiva y extra-discursiva, no apunta a criticarlo en su ficción, falsedad, ideología y ocultamiento intencionado, que de modo a priori nos alertaría para que nos preguntemos por lo que hay detrás, dejando al objeto como mera impresión inmediata. Sino precisamente, las positividad significa aceptar la aceptabilidad del objeto en su régimen de verdad, para remontarlo a las condiciones de su emergencia y aparición. En estos términos, la arqueología en su sentido crítico, no aceptando ni a objetos, ni sujetos ni conceptos como dados, observa las realidades empíricas en su positividad, dando cuenta de las condiciones de objetivación del objeto.

Respecto de la genealogía, Foucault la remite a la dimensión de esta actitud crítica del análisis histórico-filosófico que, para no caer “en una filosofía de la historia ni en un análisis histórico, debe mantenerse en el campo de inmanencia de las singularidades puras”. Por lo que la positividad que la arqueología muestra en sus condiciones de aparición y autoafirmación, la genealogía la observará en referencia a su carácter singular, no universal, no necesario, por tanto, contingente. Es decir, que ha llegado a ser de determinada manera, pero que podría haber sido de otro

modo, o, que sencillamente, podría no haber ocurrido. Esto lleva a que la genealogía se aleje de la pregunta por las causas, de los orígenes o de los principios explicativos, situándose en el orden de las problematizaciones, haciendo “inteligible una positividad singular en lo que tiene, precisamente de singular (...) procurando restituir las condiciones de aparición de una singularidad a partir de múltiples elementos determinantes, de los que aparece no como el producto, sino como el efecto” (Foucault, 2018:69-70)

Asociado a la arqueología y a la genealogía, Foucault al definir que el poder, en tanto, “conductas que conducen conductas” (Castro 2018: 315), releva el componente estratégico de este y, en este sentido, de la crítica que propone. Ya que el poder se mueve dentro de un campo de posibilidad que el mismo produce y que se reorganiza constantemente. Es esta movilidad del poder la que Foucault releva para distinguirla de las formas de dominación que estratégicamente obturarían las posibilidades de la resistencia, pero la estrategia de la crítica consiste en hacer visibles esta estrategia de la dominación para en su propia racionalidad echar luz sobre sus propias fisuras.

Esto último nos evoca lo discutido respecto de la crítica inmanente que caracteriza a la Escuela de Fráncfort, y que se observa en que las posibilidades de resistencia no se dan desde fuera del poder, sino al interior de las relaciones de poder, por lo que no habría que esperar marcos normativos externos que indiquen el

camino de la libertad, ni esperar que el despliegue de la razón nos permita llegar en algún momento a las soluciones de los problemas de la vida. Sino reconocer que las formas de crítica ya están presentes, “por una parte en la historia, y por la otra en esos modos de existencia, excluidos o marginales, apenas visibles en las relaciones sociales modernas”. De manera que examinar esos modos de existencia y experiencias (locos, enfermos, presos, empresario de sí mismo, parrésia, penitencias, confesión, entre otros.); “dejan ver lo que de otro modo se desliza silencioso [...] dejan ver la consistencia y la eficacia de los modos de pensarse a sí mismo del sujeto moderno” (Pérez-Cortés 2013: 290). Los excluidos nos muestran no sólo el poder que los constriñe, que los transforma en objeto de manipulación, sino también hace visible las condiciones presentes de resistencia en la que estos se encuentran existiendo.

De esta manera, la crítica como actitud de una analítica histórico-filosófica, se compone de “arqueología, estrategia y genealogía” que no serían procesos secuenciales o diferenciados respecto del tipo de objeto que se aborde, sino que son “tres dimensiones necesariamente simultáneas de ese análisis” que en su simultaneidad tendrían que [...] permitir recuperar lo que hay de positivo, es decir, cuáles son las condiciones que hacen aceptable una singularidad cuya inteligibilidad se establece mediante el señalamiento de las interacciones y estrategias a las que ella se integra” (Foucault, 2018:71).

Esta analítica histórico-filo-

sófica se explicita en la noción de experiencia que, si bien incorpora materiales conceptuales de la fenomenología como la pregunta por las condiciones de aparición, no remite estas condiciones a un sujeto empírico ni trascendental, sino a la correlación entre formas de veridicción, matrices normativas de poder y modos de subjetivación. Por lo que la noción nos lleva a remontarnos a las condiciones que han conformado la posibilidad de un dominio de saber, un tipo de normatividad y un modo de relación consigo mismo. De esta manera; la experiencia en tanto foco de análisis y de la crítica, conlleva a una “historia de las veridicciones”, un “análisis de los procedimientos de gubernamentalidad” y un “análisis histórico de la pragmática de sí y las formas adoptadas por ella” (Foucault, 2009:21). Es desde esta analítica desde la que se aborda la experiencia de la locura, la experiencia criminal, la experiencia literaria, la experiencia patológica, la experiencia de sí mismo, entre otras.

Para cerrar, y considerando lo planteado por Castro, respecto de que “el eje en torno al cual se forman las torsiones del pensamiento foucaultiano es la cuestión de la verdad. Esta torsión veridiccional (...) es la que lo encamina de la cuestión biopolítica a la de la gubernamentalidad (Castro, 2014:15).

3. HONNETH Y SU LECTURA DEL CAPITALISMO NEOLIBERAL

En el abordaje que Honneth propone sobre el capitalismo, se ve enfrentado a uno de los diagnósticos de la modernidad que, en diversas for-

mas, ha estado presente en la sociología, en la filosofía social y, en específico, en la Teoría Crítica (alienación, explotación, base/super-estructura, racionalización, cosificación, colonización del mundo de la vida). Este refiere a la diferenciación entre una forma de integración normativa (moral) y una integración sistémica (funcional), que la modernidad pone en permanente tensión con las respectivas consecuencias sociales. Es evidente que este diagnóstico está muy presente en la reflexión de Honneth, pero, podríamos decir, como fondo de sus preocupaciones teóricas y normativas que lo llevan a proponer una sociología moral, que desde su propia autorreferencia, moraliza la dimensión sistémica de la modernidad. La pregunta que surge a este respecto, es en torno a la manera que Honneth comprende el capitalismo a partir de su teorización, y de qué manera esta teorización le permite elaborar una lectura crítica del capitalismo neoliberal contemporáneo.

Como primer aspecto sobre esta pregunta, habría señalar algunos puntos sobre la discusión –a esta altura clásica– entre Honneth y Nancy Fraser respecto de la diferencia entre redistribución y reconocimiento (Fraser y Honneth, 2018). En primer lugar, algunas ideas centrales de Honneth sobre la sociedad capitalista, que es comprendida como “orden institucionalizado de reconocimiento”, donde su desarrollo sería “resultado de la diferenciación de tres esferas sociales de reconocimiento (Honneth, 2018:109). Esta diferenciación social de las esferas daría cuenta de la

evolución de las formas de diferenciación de la sociedad, desde un orden estratificado en que el fundamento moral de las sociedades tradicionales se basaba en una “mezcla de respeto jurídico y estima social”, rompiéndose con la aparición del capitalismo. Este proceso conlleva el decapole del reconocimiento jurídico del orden jerárquico de valores tradicionales, hacia su diferenciación que institucionaliza la posibilidad legítima de la “igualdad jurídica” de todos los individuos “con respecto a los demás” (Honneth, 2018:111). Por tanto, la estima que en este orden social que legitima la igualdad “ya no se decidiría por su residencia en una propiedad, con los correspondientes códigos de honor, sino, más bien, por su éxito individual en la estructura de la división del trabajo organizada en plan industrial” (Honneth, 2018: 111-112).

A juicio de Honneth, el capitalismo industrial relevaría dentro de su orden de valores, el éxito, representando “un marco institucional en el que los criterios o principios para la distribución de recursos en la sociedad capitalista burguesa pueden cumplir el acuerdo normativo” (Honneth, 2018: 113). El éxito vendría a constituir un principio normativo dentro las esferas de reconocimiento mutuo, que ha emergido en un desarrollo histórico en que la jerarquía social ya no estaría anclada en la pertenencia a un determinado estrato social, sino en las posibilidades abiertas de un reconocimiento mutuo a partir de la afirmación de las capacidades y su aporte a la sociedad.

Las tres formas de relación se distinguen por unos principios normativos internos que establecen diferentes formas de reconocimiento mutuo. El amor (la idea central de las relaciones íntimas), el principio de igualdad (la norma de las relaciones jurídicas) y el principio del éxito (la norma de la jerarquía social) representa perspectivas normativas en relación con los sujetos que pueden argüir razonablemente que las formas vigentes de reconocimiento son inadecuadas o insuficientes y es preciso ampliarlas” (Honneth, 2018:113)

En las esferas del reconocimiento, como espacios de interacción social, los sujetos percibirían en la realización de los objetivos de los demás la condición de la realización de los propios objetivos (Honneth, 2014). Dentro de estas esferas, Honneth identifica en el mercado, a través del contrato, un mecanismo de reconocimiento institucionalizado, ya que el contrato supone condiciones pre-contractuales, por tanto, una eticidad que remite a la mutua complementariedad de expectativas, que pueden articularse como controles morales externos al mercado, permitiendo que solo estos controles posibiliten que la eticidad inherente al mercado sea realizada socialmente. El esfuerzo del autor está en la “reconstrucción normativa del actuar económico mediado por el mercado” (Honneth, 2014: 233). Reconstrucción que apuntará a encontrar los presupuestos normativos de un sistema económico que, para su propio funcionamiento, requiere generar las condiciones de una libertad social, desde la cual los sujetos fun-

damentarán sus luchas en torno a la redistribución.

En torno a la teorización de Honneth, que interpreta la redistribución y sus motivaciones a partir del reconocimiento, Fraser cuestiona que en esta argumentación no está presente una problematización de “las ideologías del éxito”, sino que se asume acríticamente dentro del orden cultural que lo ha producido y legitimado, olvidando que estás están mediadas por “mecanismos sistémicos impersonales, que dan prioridad a la maximización de los beneficios empresariales”. Por lo que se desplegaría una crítica a la manera en que, dentro de la Teoría Crítica que propone Honneth, se podría generar una crítica inmanente al capitalismo que permita problematizar sus condiciones sistémico-funcionales que serían, a juicio de Fraser, las que producirían al “éxito” como principio normativo (Fraser, 2028:161).

De alguna manera, si nuestras formas de estima que se han alcanzado desde las luchas sociales desplegadas en la historia, se han sostenido “sobre el suelo normativo de la modernidad” y como tal “plasmado en las instituciones de la sociedad capitalista moderna” ¿Cómo puede pensarse que sus valores orientadores podrían impulsar una crítica de tales instituciones?” (Romero, 2013:62). Esta pregunta implica problematizar la lectura que Honneth realiza sobre el capitalismo a partir de su teoría del reconocimiento, ya que esta interpretación conlleva a reconocer el propio capitalismo como un orden institucional. Por lo tanto, no apunta-

do críticamente hacia el capitalismo y su racionalidad que obstaculizaría las posibilidades de reconocimiento, sino más bien “parece querer mantener el potencial del reconocimiento vinculado con el actual sistema” y “pacificar los aspectos del desprecio producidos por el mismo sistema, sobre todo mediante la política social (Herzog, 2013:321).

De alguna forma, esta pregunta por el potencial crítico del reconocimiento sobre el capitalismo y su forma de funcionamiento, desbordaría la pretensiones que el propio Honneth se plantea desde su crítica inmanente, ya que no se trata de un diagnóstico del capitalismo, sino de una teorización que apunta a la “evaluación de aspectos normativos del capitalismo” (Herzog, 2013:322). Evaluación que se interrogará si el capitalismo cumple o no, con los principios normativos que el mismo se ha propuesto y ante los cuales los sujetos remiten en sus lucha. Así planteada la inmanencia crítica, dejaría a la transcendencia a las posibilidades que se generen para apuntar más allá de la sociedad actual, desde las mejoras que institucionalmente puedan generarse al interior del propio capitalismo.

4. FOUCAULT Y LA CRÍTICA AL LIBERALISMO Y AL NEOLIBERALISMO

Siguiendo nuestra argumentación sobre la crítica en Foucault, articulada como una analítica histórico-filosófica, el neoliberalismo se debe comprender, no como una ideología ni como un modelo económico, sino

como una forma de gobierno que dispone de una racionalidad crítica, que se manifiesta en los límites que este le ha establecido al liberalismo clásico, quien a su vez, estableció las limitaciones al gobierno de la razón de Estado (Foucault, 2007). Podríamos decir, una racionalidad crítica será lo que el autor logrará rastrear desde su analítica, evidenciándose no sólo las dimensiones arqueológicas y genealógicas, sino que la estratégica, al generar las condiciones de inteligibilidad de estas formas de gobierno en su dinámica de emergencia a partir de una “actitud crítica”. Esta actitud, no se reduce al teórico del pensamiento crítico, sino que incluye a las propias racionalidades de gobierno como parte de su repertorio estratégico. Gesto similar al que puede observarse en Benjamin cuando en el ensayo Para una crítica de la violencia, no se centra en evidenciar a la violencia como un objeto de crítica, sino en mostrar que el propio derecho limita críticamente las posibilidades de violencia inmanentes a su propio despliegue, diferenciando las formas legítimas de las ilegítimas, siendo esta una estrategia realizada desde su propia racionalidad.

Foucault desde su diagnóstico de la modernidad, analizará las prácticas, instituciones, reflexiones y discursos como articulación de formas de veridicción y prácticas de gobierno. Así es como identifica que a partir del siglo XVIII, el liberalismo, como forma de gobierno, establecerá limitaciones a la razón de Estado (Monarquías), en tanto en este régimen el mercado y su verdad se inscribía

en una lógica de regulación, siendo el mercado, más bien un “lugar de justicia (...)” investido de reglamentación extremadamente proliferante y estricta: reglamentación en cuanto a los objetos, al origen de los productos, a los derechos que había que pagar, a los procedimientos mismos de venta, a los precios fijados” (Foucault, 2007:46)

El mercado como un lugar en que las interacciones económicas, y de ahí su verdad, remitía a la preocupación por el precio justo, la sanción al fraude, haciendo que este “fuera en esencia y funcionara realmente como un lugar de justicia, un lugar donde algo que era la justicia debía aparecer en el intercambio y formularse en el precio. Digamos que el mercado era un lugar de jurisdicción” (Foucault, 2007:48). Pero este exceso de jurisdicción del mercado, a juicio de nuestro autor, implicaba un exceso de poder que había que limitar, por lo que a diferencia de la forma de gobierno de la razón de Estado que ha establecido como autolimitación el derecho natural, por lo tanto, una limitación externa, el liberalismo desarrollará en el seno de las reflexiones generadas por la economía política una inteligibilidad del mercado como lugar de veridicción.

El mercado como forma de veridicción, “debe revelar algo semejante a una verdad” en la que, sin el exceso de las regulaciones jurídicas, las prácticas de gobierno deberán generar las condiciones para “que los precios, en cuanto se ajustan a los mecanismos naturales del mercado”, sean indicadores de lo que es un

buen gobierno, un gobierno útil o inútil (Foucault, 2007:49). Por lo que la limitación del gobierno se producirá desde un principio interno a su propio funcionamiento, que lo llama a no gobernar tanto, limitación que implica una crítica de la forma de gobernar, pero no en referencia a la libertad individual sino en torno a la propia naturalidad del mercado. Es así como

una vez que el gobierno conoce los mecanismos internos a través de los cuales funciona la economía, debe respetarlos, aunque esto no quiere decir “que va a dotarse de una base jurídica respetuosa de las libertades individuales y los derechos fundamentales de las personas (...) la limitación de su poder no provendrá del respeto por la libertad de los individuos, sino simplemente de la evidencia del análisis económico que el gobierno sabrá respetar” (Foucault, 2007:82)

Desde la perspectiva de Foucault, la gubernamentalidad liberal, más que creer y propender un liberalismo, partiría de un naturalismo al desplegarse en torno a la naturalidad del mercado, por lo que, “la libertad aludida por los fisiócratas (...) es mucho más la espontaneidad, la mecánica interna e intrínseca de los procesos económicos que una libertad jurídica reconocida como tal a los individuos” (Foucault, 2007:81). El liberalismo, en estos términos, dentro de la espontaneidad del mercado, fabricaría una libertad, planteando “voy a producir para ti lo que se requiere para que seas libre (...) procurar que tengas la libertad de ser libre (...) pero ese mismo gesto implica que, por otro, se establezcan limitaciones, controles,

coerciones, obligaciones apoyadas en amenazas, etc.” (Foucault, 2007:84)

El gobierno de los otros y de sí mismo del liberalismo, si tiene como principio la autorregulación para no regular el mercado, ¿entonces como gobierna, como conduce las conductas de los otros? Este es un punto que remite a la naturalidad del mercado observada desde la perspectiva de la regulación de la población, en relación no a sus cuerpos directamente, sino a su entorno, a las condiciones que encontrará en su entorno para llevar a cabo sus vidas, a los intereses que permanentemente pueden ser producidos para ser aprovechados de manera individual y colectiva, alimentando el funcionamiento del mercado como forma de veridicción. Así como el modelo disciplinario pone énfasis en los cuerpos individuales y sus detalles, la biopolítica pondrá acento en el cuerpo colectivo, en la población en tanto especie (Foucault, 2007). El gobierno liberal sólo estará interesado en los intereses, valga la redundancia para dar cuenta de la lógica interna que lo moviliza estratégicamente.

Esta gestión del entorno de la población, está en directa relación con la producción de libertad y con el “problema del costo que plantea esa fabricación”. Por lo que Foucault se interroga; ¿Cuál va a ser entonces el principio de cálculo de ese costo de producción de la libertad?, respondiendo que será la seguridad, el problema de la seguridad: “proteger el interés colectivo contra los intereses individuales” (Foucault, 2007:85). De este modo, libertad y seguridad es “lo que está en el corazón mismo

de esa nueva razón gubernamental (...) animará desde dentro (...) los problemas de lo que llamaré la economía de poder propia del liberalismo” (Foucault, 2007:86). El liberalismo en estos términos, en su regulación indirecta orientada al entorno de los intereses posibles de la población, producirá en un mismo movimiento la libertad y la seguridad.

En el fondo, si por un lado [...] el liberalismo es un arte de gobernar que en los fundamental manipula los intereses, no puede – y esta es la otra cara de la moneda – manipularlos sin ser al mismo tiempo el administrador de los peligros y de los mecanismos de seguridad/libertad, del juego seguridad/libertad que debe garantizar que los individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a los peligros (Foucault, 2007:86)

Desde lo anterior se evidencia la consigna “vivir peligrosamente” que el neoliberalismo hará propia y gestionará como parte de su acervo discursivo veridiccional (Foucault, 2007:86). Ya que a diferencia del liberalismo, que supone al mercado como una realidad natural, el neoliberalismo comprenderá que es una construcción social y que precisa de la intervención del Estado, a través de la generación de condiciones para crear un medio ambiente, un entorno competitivo dentro del cual cada individuo se haga “empresario de sí mismo” (Foucault, 2007:264). De esta manera el mercado como forma de veridicción en el neoliberalismo, podríamos decir, servirá como principio de evaluación de la efectividad del liberalismo clásico,

que centraba su eje en generar las condiciones para el intercambio y el consumo. A diferencia de este, el neoliberalismo, establecerá los límites, para que sean sobrepasados hacia la concepción, no de un Estado que se autorregula para regular el ambiente, sino que este se transforme en una empresa y funcione mediante la norma de la competencia. Normatividad de la funcionalidad de la gubernamentalidad neoliberal que desborda la esfera del Estado, transformándose en un principio de autocomprensión para los individuos y colectivos de la sociedad.

De manera que, si en el liberalismo el homo economicus devenía la expresión de una racionalidad calculadora que equilibra ingresos y gastos, en el neoliberalismo se constituiría un sujeto como actor económico, por tanto, como un modo de subjetivación en el que la relación consigo mismo y con los otros, se produce dentro de las formas de veridicción y matrices de normatividad generados en el neoliberalismo. Modo de subjetivación que se modula y modela a partir de este vivir peligrosamente, ya que el riesgo, la inestabilidad, el valor de la flexibilidad, entre otros, se transforman en verdades que reafirman esta forma de gobierno de la vida que produce libertad en tanto los sujetos sean capaces de gestionar desde sí mismos los riesgos, controlándolos o aprovechándolos como oportunidades de realización. Ejemplo de lo anterior es que “para el neoliberalismo el quedar desempleado es una oportunidad para ser mejor empresario de sí” (Bedolla & Castrillo,

2017:39). Saber autogestionarse, en tanto empresario de sí, implica aprender a moverse en un ambiente de incertidumbre y riesgo, por su puesto, - y aquí lo importante de ser resiliente -, abierto de posibilidades que deben ser seleccionadas y que en esa selección se expone el sujeto al riesgo. La única certeza es la incertidumbre de cada una de nuestras decisiones, por lo que, la normatividad neoliberal, que es muy poco normativa, dispone como medio ambiente reglas que servirán para poder obtener buenos resultados, siendo estos efímeros e impulsos para seguir arriesgándose en la gestión de sí mismo.

Esta gestión de sí que constituye al empresario de sí, supone desde la teoría del capital humano, que todo lo que realizamos en nuestra vidas, más que gastos de consumo, devienen gastos de inversión, son inversiones que los sujetos hacen en sí mismos, competencias que luego podrían capitalizar (Foucault, 2007). Estudiar, trabajar, la asistencia médica, enamorarse, votar, y en estos términos, todo lo relativo a las políticas sociales, es un gasto que realizamos en nosotros mismos para aumentar el potencial de capitalización de nosotros mismos. Forma de gobierno que permitiría, por ejemplo, que la decisión de estudiar y hacer deporte, no sólo se traduzca en una mejor posibilidad de inclusión laboral y calidad de vida, sino que a su vez, estaría gestionando y reduciendo los riesgos de transformarme en delincuente, en analfabeto o en enfermo crónico. También, la participación de una mujer embarazada en un programa de

estimulación temprana, significaría una inversión en sí misma y en su familia respecto de la reducción de riesgos que el recién nacido se transforme a futuro en un delincuente debido a las consecuencias que tiene en la vida las formas de apego.

Con esto simplemente se intenta relevar que el neoliberalismo que nos presenta Foucault, desde su crítica estratégica, se evidencia como una forma de gobierno que tiene su propia racionalidad crítica, y que es capaz de reconocer sus propios límites para sobrepasarlos y articularse con diversas formas institucionales y prácticas sociales.

CONCLUSIÓN Y PROYECCIONES.

Habiendo realizado este recorrido grueso sobre el pensamiento crítico en Honneth y Foucault, estamos en condiciones de cerrar este escrito con algunas indicaciones relativas a los contrapuntos y posibles convergencias entre, por un lado, una perspectiva que propone leer el capitalismo a la luz de la teoría del reconocimiento, poniendo en el centro la evaluación normativa de este en miras a los ajustes que debe sufrir para responder las expectativas de libertad social que promete (Honneth, 2014). Y, por otro lado, una lectura que, poniendo entre paréntesis la interpretación tradicional del capitalismo proveniente de la tradición marxista, propone hacer una analítica histórico-filosófica que lo lleva a la comprensión del liberalismo como forma de gobierno, como racionalidad. A partir de la cual emerge, desde prácticas, reflexiones, teorizaciones, medidas institucionales,

el neoliberalismo como una manera de pensar, sentir y hacer (Foucault, 2007). Para desarrollar estos contra puntos y convergencias, se indicarán los siguientes elementos: la crítica inmanente, la normatividad, experiencia y la lucha social.

- En cuanto a la crítica inmanente, que tal como señalamos en el caso del autor alemán, se materializa en los procedimientos analíticos de la reconstrucción normativa y de la crítica reconstructiva, que para su lectura crítica del capitalismo se concretiza en reconstruir al capitalismo en torno a los principios de valor que, desde su desarrollo y diferenciación, ha generado y estabilizado institucionalmente. Dentro los cuales se destaca el éxito y el mérito, en definitiva, una justicia redistributiva basada en los aportes que los individuos realizan a la sociedad en general y en particular a la restabilización del mercado como esfera de reconocimiento. Es en esta diferencia entre la sociedad actual y las posibilidades de una mejora en las condiciones de redistribución, en las que se juega la trascendencia del estado actual a partir de las luchas que se produzcan en el presente. En el caso de Foucault, la crítica inmanente se puede observar, por ejemplo, en su análisis del neoliberalismo al rastrear arqueológica y genealógicamente las condiciones de aparición y transformación de esta forma de gobierno en tanto racionalidad estratégica y crítica que despliega prácticas, reflexiones, instituciones que van configurando formas de regularidad. Muestra de esto es la crítica inmanente que la propia teorización generada en el

neoliberalismo realiza sobre la economía clásica (Foucault, 2007).

- En cuanto a la normatividad, ambos autores, como herederos de una tradición crítica, intentan pensar nuestro presente, destacándose algunas diferencias que, a nuestro juicio tienen directa relación con la manera en que ambos conciben el lugar de las normas en la construcción de la realidad social y en las posibilidades de crítica. En Honneth, es evidente su orientación normativa que sigue la tradición de la Escuela de Fráncfort, en la que la normatividad no parte desde una exterioridad ni valórica ni jurídica que establezca como debería ser la sociedad, ni en el caso de la filosofía, ni en el de la ciencia sobre la que hay iluminar su propia normatividad para auscultar sus posibilidades y limitaciones. Sino más bien que la normatividad es inmanente a la sociedad que se observa, asumiendo la crítica una orientación normativa al rastrear y evaluar las condiciones y límites que la sociedad ha producido para el cumplimiento de sus propias promesas. En el caso de Foucault es muy distinto, ya que la normativa no parte de la premisa de los diagnósticos de la modernidad política que, basados en la tradición del derecho, se preguntan por la legitimidad. Sino que, a partir de la historia de las ciencias desarrollada por su maestro Georges Canguilhem, comprenderá la normatividad no en referencia a la ley sino en referencia a la vida, a la normatividad inmanente que esta tiene para su propio funcionamiento y dentro de la cual se configura la diferencia entre lo normal y lo patológico. En estos términos, la nor-

matividad en Foucault está presente en el propio funcionamiento de la racionalidad gubernamental a través de las diversas formas de regularidad que configuran la experiencia, entendida esta como la articulación de regímenes veridictionales, matrices normativas y modos de subjetivación. Por lo tanto, ante la pregunta por la normatividad en Foucault, de manera aproximativa, podemos decir que es central, aunque no desde un punto evaluativo de la realidad, sino como elemento descriptivo que permite mostrar – y en esto se evidencia un contra punto con Honneth – que toda expectativa normativa tiene a la base una racionalidad que la hace posible, en sus posibilidades y limitaciones.

- De lo anterior podemos desprender algunos aspectos relativos a la manera de concebir la experiencia por parte de nuestros autores. En cuanto a Honneth, es fundamental como punto de referencia de la materialización empírica de las formas de reconocimiento, teniendo a la vista las experiencia de desprecio y la normatividad en ellas implícita, como así las luchas que han permitido y que empujan por su transformación. En Foucault, tal vez más distante que Honneth de la fenomenología y del giro comunicativo, comprende la experiencia como un foco que se articula desde una multiplicidad, como una singularidad múltiple que no remite ni a una conciencia, ni a una intersubjetividad comunicativa, sino a la correlación entre formas de veridicción, matrices normativas y modos de subjetivación (Foucault, 2009). Es así que se puede interpretar la locura, la

penalidad, la confesión, el neoliberalismo, etc. como experiencias, permitiendo interrogarlas en relación, por ejemplo, a las condiciones que hacen posible que el sujeto se relacione consigo sí mismo dentro de la experiencia del neoliberalismo, constituyéndose como empresario de sí (Foucault, 2007).

- Respecto de la lucha social hay mucho que seguir desarrollando, considerando a demás que es un tema que en la obra de Honneth, ha tenido una atención al menos irregular, ya que, pese a incorporar en su trabajo los desarrollo de Foucault, no se ha ocupado de las prácticas de resistencia o de lucha como contra-poder (Herzog & Hernández, 2012). Esto por supuesto que no quiere decir que Honneth no considere las luchas, sino no más bien que la lucha es vista desde la perspectiva de los procesos que se han generado para que el desarrollo moral en las esferas de reconocimiento se institucionalicen. Esto marca un punto de tensión con los análisis de Foucault, ya que al considerar el desplazamiento que éste realiza desde el nexo saber-poder, hacia la fórmula de gobierno mediante la verdad (Castro, 2014), permite precisamente que el poder no devenga una categoría de reproducción del orden establecido, sino que desde su interior surja y se haga inteligible las posibilidades de resistencia, como formas de poder, pero orientadas a luchar contra la dominación. De esta manera, uno podría estar de acuerdo con Honneth de distinguir entre reconocimiento ideológico y reconocimiento auténtico (Honneth, 2006), pero siempre y

cuando en este último se asuma en su propia historicidad la configuración a partir de las luchas que han surgido y que continúan presentes, no cerrando la dimensión de lucha a lo que ya ha sido estabilizado vía consenso, sino reconocer las luchas que continúan efectuándose y que se hacen posible como forma de poder aunque no de dominación. En este sentido, con la concepción de lucha social que Foucault aporta a través de la noción de veridicción, permite una atención crítica de las formas de reconocimiento, no en cuanto a su estatus moral, sino en que al ser constitutivos de las posibilidades de afirmación de identidad y de cualidad de los sujetos, quedan ocultas las formas de resistencia a estas formas de identidad aceptadas. Por tanto, una contra-conducta (Foucault, 2018), es parte de la crítica como actitud de la modernidad, que las propias prácticas investigativas deben a apuntar a revelar, haciéndolas inteligibles donde sea que se produzcan, incluso dentro de las formas de reconocimiento que, en tanto consenso moral, se han estabilizado. Esto lleva a interpretar críticamente las experiencias de reconocimiento, no bajo la caricatura de la dominación como su opuesto, sino como formas de gobierno que desde su normatividad regulan posibilidades de existencia, y ante las cuales en su interior se libran formas de resistencia. Resistencias no necesariamente en torno a las promesas incumplidas de las instituciones, sino respecto de estas promesas como verdades que configuran determinadas modos de relación con los otros y con nosotros mismos. Como

régimen de verdad que otorga el marco a partir del cual ciertas formas de ser serán o no reconocibles. De este modo, y siguiendo a Butler (2008), las formas de reconocimiento en tanto gobierno permiten una experiencia ética de los sujetos en relación con las verdades en las se han normalizado, pudiendo asumir un punto de vista respecto de estas y una elaboración de una respuesta propia. Por tanto, asumir una actitud crítica que, en este no ser gobernado de ese modo (Foucault, 2018), puede arrojar luz sobre los límites mismos de ese régimen.

REFERENCIAS

- ABRIL, Francisco. (2016). El problema de la dominación en El derecho de la libertad de Axel Honneth. *Pilquen*, 19 (1): 12. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347544730001>
- BASAURE, Mauro. (2011). Reificación y crítica de las patologías sociales en el marco del proyecto de teoría crítica de Axel Honneth. *Enrahonar* (46): 75-91. Disponible en: <https://revistes.uab.cat/enrahonar/article/view/v46-basaure/156>
- BEDOLLA, Mauricio. & CASTRILLON, Alberto. (2017). Neoliberalismo como forma de subjetivación dominante. *Dorsal. Revista de Estudios Foucaultianos*, (3):31-56. DOI: 10.5281/zenodo.1108629 [<http://www.revistas.cenalt.es/index.php/dorsal>]
- BUTLER, Judith. (2008). ¿Qué es la crítica? Un ensayo sobre la virtud de Foucault. En Buden, B; Butler, J; De Nicola, A; Holmes, B; Kastner, J;

Lazzarato, M; Lorey, I; Nowotny, S; Raunig, G; Roggero, G; Sanchez, R; Steyerl, H; Vecchi, B y von Osten, M. Producción cultural y prácticas instituyentes. Líneas de ruptura en la crítica institucional (pp.141-167). Madrid: Traficantes de sueños.

CASTRO, Edgardo. (2014). Modernidad y veridicción. El Banquete de los Dioses, 2(2):10-21. Disponible en: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/ebdld/article/view/1425/1304>

CASTRO, Edgardo. (2018). Los límites del poder: crítica y cuidado. En: ¿Qué es la crítica? Seguido de la cultura de sí. Sorbona, 1978/Berkeley, 1983 (9-14). Buenos Aires: Siglo veintiuno.

FOUCAULT, Michel. (2007). Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France 1978-1979. Buenos Aires: FCE

FOUCAULT, Michel. (2009). El gobierno de si y de los otros. Curso en el Collège de France 1982-1983. Buenos Aires: FCE

FOUCAULT, Michel. (2018). ¿Qué es la crítica? Conferencia dictada en la Sociedad Francesa de Filosofía, Universidad de la Sorbona, 27 de mayo de 1978. En: ¿Qué es la crítica? Seguido de la cultura de sí. Sorbona, 1978/Berkeley, 1983 (43-96). Buenos Aires: Siglo veintiuno

FRASER, Nancy. & HONNETH, Axel. (2018). ¿Redistribución o reconocimiento?. Madrid: Morata.

FRASER, Nancy. (2018). Una deformación que hace imposible

el reconocimiento: Réplica a Axel Honneth. En: Fraser, N. & Honneth, A. ¿Redistribución o reconocimiento? (pp. 148-175). Madrid: Morata

GORRITI, Jacinta. (2015). Sujeción y reconocibilidad: contra la inocencia del reconocimiento en Axel Honneth. Astrolabio, Nueva Época (14): 28-50. Disponible en: <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/article/view/10804/12032>

HABERMAS, Jürgen. (1989). Conocimiento e interés. Madrid: Taurus

HABERMAS, Jürgen. (1993). El discurso filosófico de la modernidad. Madrid: Taurus.

HEGEL, G.W.F. (1978). Escritos de juventud. México-Madrid-Buenos Aires: FCE

HERZOG, Benno. & HERNÁNDEZ, Francisc. (2010). Axel Honneth y el renacimiento de la Teoría Crítica. Revista da Faculdade de Direito de Caruaru / Ascens 42(1):1-19. Disponible en: https://www.academia.edu/722360/Axel_Honneth_y_el_Renacimiento_de_la_Teor%C3%ADa_Cr%C3%ADtica

HERZOG, Benno. & HERNÁNDEZ, Francisc. (2012). La noción de «lucha» en la teoría de reconocimiento de Axel Honneth. Sobre la posibilidad de subsanar el «déficit sociológico» de la Teoría Crítica con la ayuda del Análisis del Discurso. Política y Sociedad, 49(3): 609-623. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_POSO.2012.v49.n3.36841

HERZOG, Benno. (2013). La teo-

ría del reconocimiento como teoría crítica del capitalismo: Propuestas para un programa de investigación. *Constelaciones-Revista de Teoría crítica* (5): 311-335. Disponible en: <http://constelaciones-rtc.net/article/view/828/882>

HILARIO, Leomir. & CUNHA, Eduardo. (2012). Michel Foucault e a Escola de Frankfurt: Reflexões a Partir da Obra Crítica do Poder, de Axel Honneth. *Trans/Form/Ação, Marília*, 35(3): 157-188. Disponible en: <https://www.readcube.com/articles/10.1590/s0101-31732012000300009>

HONNETH, Axel. (1986). Foucault and Adorno: Two forms the critique of modernity. *Thesis Eleven* (15): 48-49. DOI: 10.1177/072551368601500104

HONNETH, Axel. (1997). La lucha por el reconocimiento. Por una gramática moral de los conflictos sociales. Barcelona: Editorial Crítica.

HONNETH, Axel. (1999). Entre Aristóteles y Kant. Esbozo de una moral del reconocimiento. *Logos: Anales del Seminario de Metafísica* (32): 17-38. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/ASEM/article/view/ASEM9899110017A/16713>

HONNETH, Axel. (2006). El reconocimiento como ideología. *ISEGORÍA* (35): 129-150. DOI: <https://doi.org/10.3989/isegoria.2006.135.33>

HONNETH, Axel. (2010). Crítica

del poder. Fases en la reflexión de una Teoría Crítica de la Sociedad. Madrid: Editorial Antonio Machado.

HONNETH, Axel. (2011). La sociedad del desprecio. Madrid: Trotta

HONNETH, Axel. (2014). El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad democrática. Buenos Aires: Katz Editores.

KELLY, Mark. (2017): Foucault contra Honneth: Resistance or Recognition?, *Critical Horizons*. 1-17. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/14409917.2017.1293895>

LORENZINI, Daniele. & DAVIDSON, Arnold. (2018). Introducción. En: ¿Qué es la crítica? Seguido de la cultura de sí. Sorbona, 1978/Berkeley, 1983 (pp.19-41). Buenos Aires: Siglo veintiuno

PÉREZ-CORTES, Sergio. (2013). La razón en la historia. Hegel, Marx, Foucault. Mexico:UNAM.

REVUELTA, Beatriz. & HERNÁNDEZ, Raynier. (2019). La teoría de Axel Honneth sobre justicia social, reconocimiento y esencias del sujeto en las sociedades contemporáneas. *Cinta de moebio* (66): 333-346. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2019000300333>

ROGGERONE, Santiago. (2019). Poder, reconocimiento, libertad: Axel Honneth y la actualidad de la Teoría crítica de la sociedad. *Sociológica* 34 (97): 9-41. Disponible en: <http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v34n97/2007-8358-soc-34-97-9.pdf>

ROMERO, José Manuel. (2013). Sobre la pretensión de la trascendencia de la crítica inmanente. *Diálogo filosófico* (85): 55-76. Disponible en: <https://dialogofilosofico.com/index.php/dialogo/article/view/184/190>

TELLO, Felipe. (2011). Las esferas de reconocimiento en la teoría de Axel Honneth. *Revista de Sociología* (26): 45-57. DOI: 10.5354/0719-529X.2011.27487

Harold Dupuis Marambio

Chileno. Sociólogo, Universidad de Frontera; Magíster en Antropología y Desarrollo, Universidad de Chile; Doctor © en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura, Universidad Austral de Chile. Actualmente desarrolla una investigación doctoral sobre el cuidado como una forma de gobierno. Correo electrónico: dupuismarambio@gmail.com